

Plan de mantenimiento aplicando AMEF para el sistema de bandas transportadoras en una empresa metalúrgica.

K. S. Flores Hernández¹, S. Vázquez Rosas^{1*}, U. A. Hernández Sánchez¹, E. I. Caballero López¹

¹Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, Av. Universidad No 350 Carr. Federal Cuitláhuac – La Tinaja, Loc. Dos Caminos, C.P. 94910 Veracruz, México

*sergio.vazquez@utcv.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

El presente proyecto muestra el desarrollo de una puesta de un plan de mantenimiento para la sección de aditivos de una empresa metalúrgica en el estado de Veracruz. Los aditivos que llegan al horno de fusión son transportados desde el lado posterior del horno a través de bandas transportadoras, las cuales cumplen diferentes funciones: el sistema tiene tolvas, bandas transportadoras, silos, compuertas hidráulicas, neumáticas y manuales, vibradores y bandas pesadoras. En dichos elementos existe la presencia de problemas como; canchales sueltos, obstrucción de bandas, desalineación de las bandas, desgaste y perforaciones en las bandas. El objetivo del proyecto es desarrollar una propuesta para un plan de mantenimiento mediante la aplicación de un análisis del modo y efecto de la falla (AMEF). Se evaluó la criticidad de cada componente de los equipos para poder determinar la frecuencia de las actividades de mantenimiento preventivo, posteriormente, se estimaron los recursos humanos, materiales y tiempo para la ejecución de las actividades. Finalmente, se estructuró los cronogramas de mantenimiento para los equipos analizados.

Palabras clave: Mantenimiento, Análisis del modo y efecto de la falla, Criticidad, Optimización

Abstract

This project shows the development of a maintenance plan for the additives section of a metallurgical company in the state of Veracruz. The additives that arrive to the melting furnace are transported from the back side of the furnace through conveyor belts, which fulfill different functions: the system has hoppers, conveyor belts, silos, hydraulic, pneumatic and manual gates, vibrators and weighing belts. In these elements there are problems such as: loose buckets, belt obstruction, belt misalignment, wear and perforations in the belts. The objective of the project is to develop a proposal for a maintenance plan through the application of a failure mode and effect analysis (FMEA). The criticality of each equipment component was evaluated in order to determine the frequency of preventive maintenance activities, then human resources, materials and time for the execution of the activities were estimated. Finally, the maintenance schedules for the analyzed equipment were structured.

Key words: Maintenance, Failure Mode and Effect Analysis, Criticality, Optimization

Introducción

El mantenimiento es el encargado de que los equipos siempre funcionen tomando la disponibilidad como un indicador para evaluar el tiempo efectivo de trabajo de las máquinas [1]. Existen muchos factores que influyen sobre el mantenimiento los cuales terminan condicionando el mantenimiento de las empresas y que varía en cada una de ellas. Ejemplo: presupuesto para realizar una tarea. Además, el mantenimiento debe ser ligado con los objetivos de las empresas y se debe ver como una actividad productiva y no como una carga de dinero, ya que mantener el equipo no solo asegura la disponibilidad del equipo, así mismo asegura la calidad de la producción [2]. La literatura destaca la existencia de 3 enfoques de mantenimiento; correctivo, de mejora y preventivo. El primero se encarga de realizar intervenciones en caso de presentarse una emergencia, puesto que, no se cubrieron los imprevistos previstos o por áreas de oportunidad de los empleados. El mantenimiento de mejora consiste en detectar las averías o fallas de las máquinas y realizar una modificación para lograr prolongar

la vida útil de los equipos [3]. Ejemplo: Cambiar cojinetes de fricción por rodamientos mejorando la lubricación del equipo. Por último, el mantenimiento preventivo se encarga de realizar inspecciones e intervenciones antes de que existan fallas, para lograrlo se basa en actividades de mantenimiento planificadas.

Existen 3 tipos de mantenimiento preventivo que juntos forman un plan de mantenimiento: Mantenimiento programado, mantenimiento predictivo y mantenimiento de oportunidad. El Mantenimiento programado: Es el mantenimiento que se realiza por tiempos. Mantenimiento predictivo: El que se realiza al final del periodo estimado máximo. Por último, Mantenimiento de oportunidad: El cual se aprovecha que el equipo este parado para realizar un mantenimiento e interrumpir la producción [4]. Además de todo esto antes mencionado se puede tomar en cuenta el tipo de servicio y al equipo al que va dirigido el mantenimiento, se puede contemplar como: Mantenimiento pasivo: Se clasifica como el tipo de mantenimiento para que el equipo no se ve afectado por riesgos ambientales tales como: lluvia, nieve, calor, humedad o por manipulaciones intencionadas o accidentales de los operarios. Mantenimiento activo: Que depende de la calidad y los tipos de componentes del equipo se debe supervisar de manera más estricta y continúa el desgaste de los y el uso de estos [5].

En las organizaciones metalúrgicas es muy importante saber cuál es el tipo de horno con el que trabajan, lo cual permite saber qué tan importante es el mantenimiento preventivo debido a que este equipo da inicio a la producción, aunque el proceso inicia desde la recolección de la materia prima, en el caso de estudio cuenta con hornos fusión por arco eléctrico. La función del horno de arco eléctrico es fundir: chatarra, briquetas o HBI, CDRI, DRI, arrabio y fundentes mediante el paso de corriente eléctrica con electrodos de grafito. A cada ciclo se le conoce como colada: la primera etapa se realiza la fundición de la materia prima, finalmente, se vacía el acero líquido, a una olla de vaciado. El horno por arco eléctrico, requiere de briqueta-mineral y arrabio que se carga descoriado a una temperatura de 1350°C. Después del vaciado el acero y con el horno inclinado hacia el lado puerta de escoria se continúa a realizar la limpieza del agujero de vaciado, se eliminan los residuos de escoria y acero, así mismo se hace la inspección de estado del refractario, tamaño de electrodos, estado de los paneles del enfriamiento con agua [6].

La empresa caso de estudio presenta una problemática específica en las bandas de dosificación de aditivos para el proceso de fundición. Es en dichas bandas se transportan aditivos con un peso 400g cada uno y tiene una forma irregular (material comprimido) es debido al peso y su irregularidad que los cangilones de la banda transportadora principal son afectados ya que se afloja la tornillería de sujeción de cada cangilón y al pasar el tiempo el cangilón se cae lo que hace que aparezca en diferentes lugares del proceso obstruyendo el paso del material y dejando desprotegida la banda principal, puesto que sirven como separación de material y así el desgaste de las bandas de alimentación continuas tengan menores impactos de dicho material. Otro de los problemas que tiene la banda es la desalineación que por el mismo peso del material se juega hacia un lado o hacia el otro del rodillo alineador. Por último, existe el problema en las bandas pesadoras. El material transportado es caliente y que por su composición química desgasta la banda transportadora, haciendo agujeros en ella, lo cual hace una pérdida del material en consecuencia la cal pesada no llega en su totalidad al horno fusión.

Metodología

La investigación del tipo cuantitativa se aplica para comprender frecuencias, promedios, patrones y correlaciones, lo cual permite entender relaciones de causa y efecto, hacer generalizaciones y probar o confirmar teorías, hipótesis o suposiciones mediante un análisis estadístico. Los resultados se pueden expresar en números o gráficos [7]. Se aplicará la observación para contar el número de veces que ocurre un fenómeno o evento en concreto o se codifican datos observados para expresarlos en número. La investigación del proyecto es de tipo cuantitativa debido a que los datos son numéricos y se aplica el método de observación. La metodología del proyecto de investigación se puede visualizar en la figura 1, en donde mediante un check list de tareas se verifican los equipos, posteriormente, se recolecta la información técnica de los equipos, seguidamente, se desarrollan las fichas técnicas de equipos y se analiza mediante un AMEF y conforme al puntaje del número de prioridad de riesgo (NPR) se priorizan aquellos componentes que tengan valores altos, por último, se desarrolla un programa de mantenimiento preventivo.

Figura 1. Metodología aplicada

Desarrollo

El check list es la herramienta para verificar rutinariamente el estado en el que se encuentran los equipos del proceso de producción. El cual consta de la verificación de partes de las bandas transportadoras y silos. El check list que se aplicara para los puntos de verificación para los componentes de las bandas transportadoras y poder identificar desgastes en la banda, temperatura de la cinta transportadora, alineación de los componentes, apriete y ajuste de tornillos, lubricación de mecanismos, obstrucciones en banda y desgastes de rodillos. Luego, se procedió al desarrollo del análisis del modo y efecto de la falla (AMEF) en la figura 2 se muestra un AMEF realizado para un componente. El AMEF es una herramienta que requiere definir las funciones de una máquina que permite la ejecución adecuada de los procesos de producción, sus modos de falla que no permiten que se logre la función analizada, también, permite identificar los efectos y consecuencias que generan las fallas en el proceso o productos [8], [9]. Posteriormente, se identifica el modo potencial de falla de cada función antes de que se presente, luego se identificarán las causas potenciales de dichas fallas, para finalizar, se estiman los valores de severidad, ocurrencia y detección para determinar el número de prioridad de riesgo (NPR) y poder categorizar las principales fallas.

Proceso o producto:		Realizo:		Ubicación:		Área:		Evaluación de mejora											
Fecha:		Ubicación:		Área:		Evaluación de mejora		Evaluación de mejora											
AMEF No.		Área:		Evaluación de mejora		Evaluación de mejora		Evaluación de mejora											
AMEF																			
Línea	Parte a analizar	Descripción	Modo potencial de falla	Efecto potencial de la falla	SEVERIDAD	Causa potencial de la falla	OCURRENCIA	Controles actuales de prevención	Controles actuales de detección	DETECCIÓN	NPR	Acciones recomendadas	Responsable/Fecha	Acción tomada	SEVERIDAD	OCURRENCIA	DETECCIÓN	NPR	
1	Cinta transportadora	Transportar el material de un extremo al otro	Daños por impacto	La banda derrama material	5	Caida de material excesiva	7	Compuerta manual	DE de mantenimiento preventivo	5	175	No quitar los redondos de Transportar	Manib. Mecanico						
			Ataque de material	La banda no avanza	7	Demasiado material transportado	4	No hay	DE de mantenimiento preventivo	1	28	Transportar moderadamente la	Manib. Mecanico						
			Falla en empalmes	La banda derrama material	8	Mala vulcanización	2	No hay	DE de mantenimiento preventivo	2	32	Verificar la vulcanización	Manib. Mecanico						
			Desgaste de la capa superior	La banda se rompe	9	El material daña la banda al paso del tiempo	3	No hay	DE de mantenimiento preventivo	1	27	Verificar continuamente el desgaste de la banda	Manib. Mecanico						
			Daños por objetos extraños u objetos ajenos	La banda se daña	5	No transporta el material adecuado (HBI o DR)	5	Compuerta manual	DE de mantenimiento preventivo	5	125	No transportar otro material que no sea HBI o DR, no tirar objetos y	Manib. Mecanico						
			Desalineamiento de la banda	Banda desgastada	6	Desgaste de rodillos	7	Espagamos de alineacion	DE de mantenimiento preventivo	1	42	No dejar la banda cargada de material	Manib. Mecanico						
2	Rodillos (motriz e inducido)	Soporte para la movilización de la carga y ayudan a reducir la resistencia al movimiento	Desgaste de rodillos	Rolura del rodillo o fisuramiento	8	Por mala lubricacion y paso del tiempo	3	No hay	DE de mantenimiento preventivo	2	48	Verificar el desgaste de los rodillos continuamente	Manib. Mecanico						
			Composicion desuniforme(bordes afilados)	Desalineamiento de la cinta transportadora	5	Por desgaste de los rodillos a traves del tiempo	5	No hay	DE de mantenimiento preventivo	5	125	Verificar el desgaste de los rodillos continuamente	Manib. Mecanico						
3	Rodillos de plancha	Soporte para la movilización de la carga y alineacion de la banda transportadora.	Desgaste de rodillos	Rolura del rodillo o fisuramiento	8	Por mala lubricacion y paso del tiempo	3	No hay	No hay	6	144	Que el material de fabricacion del rodillo sea	Manib. Mecanico						
				Desalineamiento de la cinta transportadora	5	Por desgaste de los rodillos a traves del tiempo	7	No hay	No hay	2	70	No dejar cargada la banda, ni transportar más	Manib. Mecanico						
4	Estructura	Soporta el peso de la banda	Daños por objetos extraños u objetos ajenos	Desgaste de pintura, oxidacion de la placa	3	No transporta el material adecuado (HBI o DR)	2	No hay	OE de mantenimiento preventivo	1	6	Limpeza y pintura de la estructura de la banda	Manib. Mecanico						
			Desgaste de la placa	Rolura de estructura de la banda	8	Corrosion del material transportado y polvo con el paso del tiempo	2	No hay	OE de mantenimiento preventivo	1	16	No tener bajo nivel el silo para evitar impactos	Manib. Mecanico						
			Tornillos desgollados	Vibracion en el sistema	5	Alojamiento de la tornilleria por vibracion o impactos	2	No hay	OE de mantenimiento preventivo	2	20	Verificar ruidos extraños y torque de la tornilleria	Manib. Mecanico						
5	Motorreductor	Reducir la velocidad y ofrecer un par mayor	Calentamiento	Daños en el reductor	8	o se lubrica adecuadamente	2	No hay	OE de mantenimiento	4	64	Verificar la temperatura del aceite continuamente	Manib. Mecanico						
			Fugas de puesta en marcha	Calentamiento y presion excesiva	7	Adelgazamiento de aceite lubricante	2	No hay	No hay	8	112	Verificar los niveles de aceite continuamente	Manib. Mecanico						
			Fallo en los rodamientos	Daño del rodamiento y perdida de utilidad	7	No limpia bien el rodamiento, impurezas en	2	No hay	No hay	8	112	Verificar los niveles de aceite continuamente	Manib. Mecanico						
			Ruidos extraños	Engranaje suelto	7	Ruidos de rodadura	2	No hay	DE de mantenimiento preventivo	6	84	Revisar si existen ruidos	Manib. Mecanico						
				Coinete roto	7	Ruido de engranajes sueltos	2	No hay	DE de mantenimiento preventivo	8	112	Revisar si existen ruidos	Manib. Mecanico						
				Eje de transmision no gira	Conexión del eje y buje en el reductor rota	7	No se lubrica adecuadamente	2	No hay	No hay	6	84	Revisar la lubricación del sistema	Manib. Mecanico					

Figura 2. Análisis del modo y efecto de la falla aplicado a bandas

Después de identificar los modos potenciales de falla, se prosigue a determinar la criticidad de cada modo, puesto que, dichos modos generan problemas en el funcionamiento de los equipos, esto a su vez, genera bajo rendimiento, defectos, fallas y paros en los procesos. Para poder estimar la criticidad de cada modo potencial de

falla, a partir de una asignación de una escala cuantitativa. Para establecer la criticidad de un modo de falla se considera la probabilidad de que se presente el riesgo en una escala de 1 a 5 y el impacto que del criterio que está analizando, el punto en donde se interceptan estos dos criterios es la valoración de tipo cuantitativa con la que se mide la criticidad de ese modo de falla. Para cada componente analizado se establecieron rangos de criticidad específicos, dichos parámetros permiten establecer periodos de mantenimiento preventivo para poder asegurar la continuidad de operativa, evitando paros debido a fallos en las partes analizadas. Se establecieron rangos de criticidad para silos de almacenamiento, lubricación de equipos, mantenimiento mecánicos y equipos en general, los parámetros de medición se encuentran en la tabla1.

Tabla 1. Rangos para frecuencia de mantenimiento

Tipo de mantenimiento	Frecuencia de mantenimiento			
	Semanal	Quincenal	Mensual	Bimestral
Equipo general	90 - 150	60 - 89	30 - 59	6 - 29
Mecánico	60-100	40-59	20-39	4-19
Lubricación	30-50	20-29	10-19	2-9
Silos	37-75	25-36	13-24	3-12

Fuente: elaboración propia

Al analizar un equipo se utilizan los rangos que apliquen para cada componente que es sometido a análisis, se realizó el análisis de criticidad en un formato específico para cada equipo y se evalúa el impacto que tiene una falla de acuerdo a su frecuencia (FF), el impacto que tiene sobre la operación del equipo (IO), los costos de reparar el equipo (CR), las implicaciones que tiene para la integridad del personal o instalaciones (IS), el impacto que tiene en el medio ambiente (IA). Obteniendo como resultado valor de criticidad del equipo y se aplica la tabla 1 para determinar el rango de frecuencia para mantenimiento preventivo. En la tabla 2 se muestra un ejemplo de cómo se aplica el análisis de criticidad para cada componente.

Tabla 2. Análisis de criticidad por componente

Banda transportadora									
Componente	FF	IO	CO	IS	IA	Valor criticidad	Criticidad	Frecuencia	Mantenimiento
Banda	2	2	5	2	1	12	44	Quincenal	Mecánico
Rodillos	1	1	4	2	1	9			
Rodillos plancha	1	1	5	2	2	11			
Estructura	2	0	5	3	2	12	17	Mensual	Lubricación
Motorreductor	0	0	4	2	2	8			
Chumacera	0	0	2	2	3	7			

Fuente: elaboración propia

Por último, se inició con la propuesta de acciones para poder disminuir las frecuencias de mantenimientos preventivos en la sección del proceso de fabricación con la que se trabajó. El presente proyecto se enfocó en proponer un programa de mantenimiento, utilizado como base el análisis de criticidad por componente y estimando los siguientes elementos del plan de mantenimiento: estimación de recursos materiales, solución de problemas y cronograma de mantenimientos por equipos.

Resultados y discusión

El resultado de este proyecto es el plan de mantenimiento que es el cronograma de actividades mantenimiento preventivo. Al contemplar el AMEF y el análisis de criticidad se volvieron de suma importancia para obtener la frecuencia del mantenimiento. Para esto se toma en consideración: El tiempo de paro del equipo, el número de

equipos iguales que se tienen, el tiempo que se considera después de la fecha programada para realizar la orden de trabajo. Como se puede apreciar en la figura 3, y con respecto a los análisis de criticidad, se cumple con el objetivo de crear el plan de mantenimiento preventivo para bandas transportadoras y silos en el área de Aditivos al horno de fundición por arco eléctrico, dan como resultados las fechas para realizar una orden de trabajo de mantenimiento preventivo.

DIAGRAMA DE GANTT (cronograma de actividades)																																																	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO																																																	
Código:										Realizó:										Ubicación:																													
Supervisor de mantenimiento mecánico:										Revisó:										Turno:																													
Fecha:										Quincenal										Mensual										Progreso:										Área:									
ACTIVIDAD	DESCRIPCION	FECHA DE INICIO	FECHA PROGRAMADA	FECHA MAXIMA DE EJECUCION	NOVIEMBRE																																												
					MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30															
BC101	Mecánicos	Quincenal	03/11/2022	10/11/2022																																													
BC 101	Lubricadores	Quincenal	03/10/2022	10/10/2022																																													
BC 102	Mecánicos	Quincenal	03/10/2022	10/10/2022																																													
BC102	Lubricadores	Mensual	18/11/2022	25/11/2022																																													
BC103	Mecánicos	Quincenal	03/10/2022	10/10/2022																																													
BC103	Lubricadores	Mensual	18/11/2022	25/11/2022																																													
BC104	Mecánicos	Quincenal	03/10/2022	10/10/2022																																													
BC104	Lubricadores	Mensual	18/11/2022	25/11/2022																																													
WBC6	Mecánicos	Mensual	18/11/2022	25/11/2022																																													
WBC6	Lubricadores	Mensual	18/11/2022	25/11/2022																																													
WBC5	Mecánicos	Mensual	18/11/2022	25/11/2022																																													
WBC5	Lubricadores	Mensual	18/11/2022	25/11/2022																																													
WBC4	Mecánicos	Mensual	18/11/2022	25/11/2022																																													
WBC4	Lubricadores	Mensual	18/11/2022	25/11/2022																																													
WBC3	Mecánicos	Mensual	18/11/2022	25/11/2022																																													
WBC3	Lubricadores	Mensual	18/11/2022	25/11/2022																																													
WBC2	Mecánicos	Mensual	18/11/2022	25/11/2022																																													
WBC2	Lubricadores	Mensual	18/11/2022	25/11/2022																																													
WBC1	Mecánicos	Mensual	18/11/2022	25/11/2022																																													
WBC1	Lubricadores	Mensual	18/11/2022	25/11/2022																																													
SLO 6	Mecánicos	Mensual	18/11/2022	25/11/2022																																													
SLO 5	Mecánicos	Mensual	18/11/2022	25/11/2022																																													
SLO 4	Mecánicos	Mensual	18/11/2022	25/11/2022																																													
SLO 3	Mecánicos	Mensual	18/11/2022	25/11/2022																																													
SLO 2	Mecánicos	Mensual	18/11/2022	25/11/2022																																													
SLO 1	Mecánicos	Mensual	18/11/2022	25/11/2022																																													

Figura 3. Cronograma de mantenimiento mensual a banda

El proceso de intervención de equipos se programará con el fin de no evitar el suministro de aditivos al horno de fundición por arco eléctrico y poder brindar mantenimiento a las principales bandas en diferentes meses, esto quiere decir: banda BC01 Y BC02 en un mismo mes, banda BC03 y BC04 en un mismo mes. El siguiente paso es respecto a las bandas pesadoras y los silos: 4 silos y 4 bandas pesadoras (Silo 106, 105, 104 y 103, Banda WBC 6, 5, 4 y 3) son las encargadas de transportar el CDRI o HBI. Los silos y 2 bandas para transportar aditivo CaO (Silo 102 y 101, Banda WBC 2 y 1).

Por consiguiente, se planea dar mantenimiento: Banda transportadora WBC 6 de CDRI y la banda transportadora WBC 1 de CaO así como los silos 106 y 101 en un mismo mes. Para dejar trabajando 3 bandas transportadoras WBC de CDRI y una banda transportadora WBC 2 de CaO. Las bandas transportadoras WBC 5 y 2 y los Silos 105 y 102 en un mismo mes. Para poder ejecutar dichas actividades en tiempo y forma, es necesario poder determinar las necesidades de herramientas, insumos, equipos y recursos humanos para poder ejecutar las actividades programadas, en la figura 4 se muestra como se determina el tipo de trabajo que se ejecutara, la frecuencia con la que se realiza dicha actividad, las herramientas específicas que se van a requerir y los tiempos estimados para ejecutar el trabajo.

		Recursos materiales: equipo, herramientas y recursos humanos.				MANTENIMIENTO MECANICO			
Ubicación:		Fecha:		Mantenimiento mecánico:					
Realizo:		Reviso:							
Nombre del equipo:	Imagen	Trabajo	Frecuencia	Herramientas	E.P.P.	Refacciones	Mano de Obra	Tipo de mantenimiento	Tiempo estimado
S I L O C D R I 1 0 5		Apriete de tuercas y tornillos	6 meses	Martillo. 2 llaves mixtas con dado 17mm.	Guantes, cubrebocas N95 o para polvos, tapones para los oídos, capucha inifuga, gafas de seguridad, botas de seguridad, ropa de trabajo (camisola y pantalon).	Tornillos nuevos cabeza hexagonal No. 17	2 Mecánicos	Mantenimiento Preventivo	3 horas
		Mantenimiento a placas de desgaste	6 meses	Juego de llaves Allen. Llaves mixtas de diferentes tamaños, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 17mm. Martillo. Cinzel.	Guantes, cubrebocas N95 o para polvos, tapones para los oídos, capucha inifuga, gafas de seguridad, botas de seguridad, ropa de trabajo (camisola y pantalon).	Disco de corte y desbaste. Soldadura 7018,6010 y 6018. Tornillos de gola y cabeza plana.	2 Mecánicos	Mantenimiento Preventivo	4 horas
		Mantenimeinto a soldaduras	6 meses	Pulidora. Martillo. Cinzel. Cepillo de alambre.	Guantes, cubrebocas N95 o para polvos, tapones para los oídos, capucha inifuga, gafas de seguridad, botas de seguridad, ropa de trabajo (camisola y pantalon).	Disco de corte y desbaste. Soldadura 7018,6010 y 6018.	2 Mecánicos	Mantenimiento Preventivo	6 horas

Figura 4. Determinación de necesidades para ejecución de mantenimiento

Trabajo a futuro

Como trabajo a futuro se recomienda la medición y evaluación de tiempo perdidos, pérdidas por tiempo muertos y tiempo de mantenimiento, para poder determinar el impacto que presente la puesta en marcha del programa de mantenimiento.

Conclusiones

A partir de la aplicación del análisis del modo y efecto de la falla y la determinación de la criticidad de los equipos del área de aditivos en una empresa metalúrgica para poder optimizar el proceso, debido a que, en esta sección del proceso no se cuenta con un programa de mantenimiento, en consecuencia, se generan tiempos muertos, retraso en el proceso de fundición y pérdidas económicas para la organización. A partir de los resultados obtenidos a través de la criticidad de los equipos se debe tomar en cuenta las tareas de mantenimiento que deben recibir más atención dentro de la industria, es por ello que se clasifican en los equipos en color naranja quincenalmente y los equipos de color amarillo mensualmente. Teniendo como referencia los tipos de mantenimientos: lubricación o mecánico para cada equipo y su frecuencia durante el mes. Además, el equipo denominado BC01 es el equipo con mayor criticidad del sistema de aditivos al horno de fundición por arco eléctrico, por lo que, se recomienda darle prioridad para la realizar las tareas de mantenimiento, de igual manera, se deben tener sus refacciones en stock, de no ser así, significaría un paro potencial a la producción debido a los: tiempos de mantenimiento, los costos de mantenimiento y las pérdidas de dinero en la producción.

Esto no quiere decir que los demás equipos no sean atendidos debido a su criticidad las bandas BC03 Y BC04 son críticas, así que al igual que en la banda BC01 se deben tener sus refacciones en stock para los cambios que puedan surgir, debido a mantenimientos preventivos y correctivos que se realicen. Las bandas pesadoras son de mucha similitud, siendo las mismas WBC 1 y 2 se recomienda tener principalmente la banda para el cambio de

esta, así como los rodillos. Las bandas WBC 6 a 3 son iguales por lo que se puede tener un juego de refacciones completo y ocuparlo para cualquiera de estas.

Referencias

- [1] A. Díaz-Concepción, L. Villar-Ledo, A. J. Rodríguez-Piñeiro, and E. Tamayo-Mendoza, "Metodología por criterios de diagnóstico para la gestión de mantenimiento," *Rev. DYNA*, vol. 86, no. 211, 2019.
- [2] S. García Garrido, *Organizacion Y Gestion Integral De Mantenimiento*, vol. 1. 2003.
- [3] F. Ballesteros, "La estrategia predictiva en el mantenimiento industrial," *Ing. y Gest. Manten.*, vol. 15, no. 78, 2017.
- [4] S. García Garrido, *Ingeniería de mantenimiento.*, vol. 31, no. 360. 2009.
- [5] M. S. Rayme Flores and J. R. Diaz Dumont, "Mantenimiento preventivo para incrementar la productividad en los equipos de medición," *Qantu Yachay*, vol. 1, no. 1, 2021, doi: 10.54942/qantuyachay.v1i1.8.
- [6] C. Shi, "Steel Slag—Its Production, Processing, Characteristics, and Cementitious Properties," *J. Mater. Civ. Eng.*, vol. 16, no. 3, 2004, doi: 10.1061/(asce)0899-1561(2004)16:3(230).
- [7] P. Hernández Sampieri, Roberto / Fernández Collado, Carlos / Baptista Lucio, *Metodología de la Investigación*. 2014.
- [8] J. Fernández and R. Mantill, "Análisis del Modo y Efecto de Fallas (AMEF)," 2019.
- [9] O. Campos López, G. Tolentino Eslava, M. Toledo velázquez, and R. Tolentino Eslava, "Metodología de mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM) considerando taxonomía de equipos , base de datos y criticidad de efectos," *Científica*, vol. 23, no. 1, 2019.